

वीर सावरकर – एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व

पूना एवं पूजा²

1. शोध छात्रा, हिमालयीय यूनिवर्सिटी फतेहपुर, टांडा जीवनवाला, देहरादून
2. शोध निर्देशिका, हिमालयीय यूनिवर्सिटी फतेहपुर, टांडा जीवनवाला, देहरादून

Received : 01/06/2024

1st BPR : 04/06/2024

2nd BPR : 10/06/2024

Accepted : 15/06/2024

Abstract

वीर सावरकर हमारे देश की आजादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रान्तिकारी थे। वह एक महान वक्ता, विद्वान, कवि, लेखक, इतिहासकार, दार्शनिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऐसे स्वातन्त्र्यवीर, शौर्य, साहस व राष्ट्र भक्ति के पर्याय वीर सावरकर के विषय में भी कुछ भ्रान्तियाँ फैलाई जाती हैं, जो बिल्कुल निर्मूल तथा आधारहीन हैं। सावरकर का सम्पूर्ण जीवन एक खुली किताब है, उसमें भ्रांति के लिए कुछ है ही नहीं। इंडिया हाउस लन्दन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। सावरकर ने अपने राष्ट्रवाद को हिन्दुत्व से जोड़ा, उस हिन्दुत्व से जो सनातनी परम्परा है, एक जीवन्त जीवन-पद्धति है, जो अपने आप में एक मानव-धर्म है, जिसने अखिल विश्व को 'वसुधैवकुटुम्बकम्' के भाव के साथ देखा है, जिसने सारे संसार को 'जियो और जीने दो' का मूलमंत्र दिया है, उस 'हिन्दुत्व' को सावरकर ने अपने राष्ट्रवाद में समाहित किया। वह भी सावरकर ही थे जिन्होंने जेल में ही पुस्तकालय की स्थापना करा दी थी और अशिक्षित कैदियों को शिक्षा देने का काम शुरू किया था। सावरकर सशस्त्र-क्रान्ति के नायक थे, एक असाधारण योद्धा, महान साहित्यकार, विद्वान, राजनीतिज्ञ एवं युगदृष्टा थे। सावरकर का पूरा जीवन बे-लाग था उन्होंने जो कहा तथा जो किया निर्द्वन्द्व भाव से किया।

Key words: वीर सावरकर, व्यक्तित्व, भारत, राष्ट्र-निर्माण, समाज, संघर्ष, आंदोलन।

प्रस्तावना

सावरकर एक ऐसे महापुरुष थे, जिसने वर्तमान युग में राष्ट्र हेतु सर्वस्व समर्पण की परम्परा को गतिमान ही नहीं किया अपितु जो 'कालापानी' की काल कोठरियों में वर्षों तक स्वातन्त्र्य लक्ष्मी की आराधना में रत रहकर जीवित हुतात्मा ही बन गया था। वीर सावरकर हमारे देश की आजादी के संघर्ष में एक महान ऐतिहासिक क्रान्तिकारी थे। वह एक महान वक्ता, विद्वान, कवि, लेखक, इतिहासकार, दार्शनिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्रान्तिकारियों के मुकुटमणि, आजादी के दीवाने सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनका जन्म नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर तथा राधाबाई दोनों ही बड़े धार्मिक विचारों के अच्छे व्यक्ति थे। सावरकर पर अपने माता-पिता के संस्कारों की पूरी छाप पड़ी थी। वीर सावरकर उन स्वातन्त्र्य वीरों में से एक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिबेदी पर स्वयं को तिल-तिलक हवन कर माँ भारती की आराधना की तथा आजादी की अलख में अपना पूरा योगदान दिया। उस वीर ने अपनी कुलदेवी 'अष्टभुजी माँ दुर्गा' की प्रतिमा के सम्मुख यह प्रतिज्ञा ली थी- "देश की स्वाधीनता के लिए अन्तिम क्षण तक सशस्त्र क्रान्ति का झंडा लेकर जूझता रहूँगा।"

लोकमान्य तिलक के लेखों और विचारों का सावरकर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। ऐसे स्वातन्त्र्यवीर, शौर्य, साहस व राष्ट्र भक्ति के पर्याय वीर सावरकर के विषय में भी कुछ भ्रान्तियाँ फैलाई जाती हैं, जो बिल्कुल निर्मूल तथा आधारहीन हैं। सावरकर का सम्पूर्ण जीवन एक खुली किताब है, उसमें भ्रांति के लिए कुछ है ही नहीं। यही कारण है कि आज वर्तमान की राजनीति में वीर सावरकर के नाम का 'राष्ट्रवाद' के सबसे प्रमुख पैरोकार के रूप में जोड़ा जा रहा है वीर सावरकर का नाम सदैव ही इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा और ऐसे 'वृहत व्यक्तित्व' की याद दिलाता रहेगा जो अपने आप में 'अनुपम एवं विलक्षण' था। प्रस्तुत पत्र में सावरकर के व्यक्तित्व का समग्रता से मूल्यांकन किया जायेगा।

सावरकर और राष्ट्रीय आन्दोलन

लोकमान्य तिलक की अध्यक्षता में पूना में आयोजित एक समारोह में सावरकर ने ही सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू किया। इस पर उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रान्तिकारी संगठन बनाया, 'इंडियन सोशियोलोजिस्ट' तथा 'तलवार' नामक पत्रिकाओं में उनके लेख छपे। इंडिया हाउस लन्दन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर सावरकर ने अपने

ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। सावरकर ने 'फ्री इण्डिया सोसायटी' का गठन किया जिससे वे अपने साथी भारतीय छात्रों को स्वतन्त्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। इसी समय उन्होंने 'द इण्डियन वार ऑफ इण्डिपेन्डेन्स: 1857' तथा "द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स" नामक किताबें लिखीं। उन्होंने 1857 की क्रान्ति के बारे में गहन अध्ययन किया कि किस तरह अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ा जा सकता है। अंग्रेजों के गढ़ लन्दन में भी सावरकर ने मदनलाल को प्रेरित किया और मदनलाल ने सर कर्जन वायली को गोली मार दी। इस पर सावरकर ने लन्दन टाइम्स में एक लेख लिखा और गुप्त रूप से लन्दन से बस व पिस्तौल भारत भिजवाए। लन्दन के रेलवे स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जहाज से भारत लाते समय वे समुद्र में कूद पड़े परन्तु उन्हें फिर पकड़ लिया गया और दोबारा आजीवन कारावास की सजा दी गई। वीर सावरकर के क्रान्तिकारियों से अंग्रेज सरकार ने उन्हें दो-दो आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास में पहली व अनोखी सजा थी। सावरकर ने कहा था "मातृभूमि! तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ। देश-सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है।" नासिक जिले के कलक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षडयंत्र काण्ड के अन्तर्गत उन्हें 'कालापानी' की सजा पर सैलुलर जेल भेजा गया, जहाँ उन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोतकर सरसों व नायिल आदि का तेल निकाला गया। जेल के साथ लगे व बाहर के जंगलों की सफाई कराई गई, दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल कराया गया, बँतों व कोड़ों से पिटाई की गई तथा खाना भी भरपेट नहीं दिया गया। इस प्रकार सावरकर को अंग्रेजों ने कठोर यातनाएँ दी। सावरकर क्रान्ति के ऐसे अग्रदूत थे कि इन्हीं की प्रेरणा से नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने 'आजाद हिन्द फौज' का गठन किया।

सावरकर और राष्ट्रवाद

सावरकर एक प्रखर राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी थे। उन्होंने राष्ट्र के विभाजन का खुला विरोध किया था, वे जीवन भर अखण्ड भारत के पक्ष में रहे और इस विषय पर गांधी जी से उनके मतभेद भी थे। राष्ट्रवाद सावरकर की रग-रग में कूटकर भुरा हुआ था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उन्होंने पत्रकारों से कहा था- "मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है, परन्तु वह खण्डित है, इसका दुख है।" उन्होंने यह भी कहा कि "राज्य की सीमाएँ नदी, पहाड़ों या सन्धि-पत्रों से निर्धारित नहीं होती बल्कि वे देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती हैं।" सावरकर के लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं था। 10 नवम्बर 1957 को नई दिल्ली में हुए, 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वे मुख्य वक्ता थे तथा पुणे विश्वविद्यालय ने उन्हें डी०लिट् की मानद उपाधि से अलंकृत किया था। सावरकर ने अपने राष्ट्रवाद को हिन्दुत्व से जोड़ा, उस हिन्दुत्व से जो सनातनी परम्परा है, एक जीवन्त जीवन-पद्धति है, जो अपने आप में एक मानव-धर्म है, जिसने अखिल विश्व को "वसुधैवकुटुम्बकम्" के भाव के साथ देखा है, जिसने सारे संसार को "जियो और जीने दो" का मूलमंत्र दिया है, उस 'हिन्दुत्व' को सावरकर ने अपने राष्ट्रवाद में समाहित किया। कुछ लोग इसी बात के लिए सावरकर की आलोचना करते हैं और राष्ट्रवाद पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि 'हिन्दुत्व' में कोई पंथ या संप्रदाय मात्र नहीं है अपितु हिन्दुत्व एक विचार है, एक दर्शन है, एक जीवन-पद्धति है। स्वयं सावरकर के शब्दों में- "वस्तुतः हिन्दुत्व केवल शब्द मात्र ही नहीं, अपित, अपने आप में एक सम्पूर्ण इतिहास है। हिन्दुत्व से अभिप्राय हमारी जाति का कोरा धार्मिक तथा आध्यात्मिक इतिहास ही नहीं जैसा कि कई बार भ्रमवध हिन्दूवाद से लिया जाता है। हिन्दूवाद तो वस्तुतः हिन्दुत्व का एक अंशमात्र ही है... हिन्दुत्व का सम्पूर्ण भाव हृदयंगम करने हेतु हमें हिन्दू शब्द का ही वास्तविक अर्थ समझना होगा...।

सावरकर व समाज सुधार

सावरकर एक महान समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक व सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्त्व रखते हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। उस समय का समाज बड़ी कुरीतियों व बेड़ियों में जकड़ा हुआ था जिससे समाज बहुत ही दुर्बल हो गया था। अपने लेखों, भाषणों एवं कृत्यों से इन्होंने समाज सुधार के निरन्तर प्रयास किये। उनके सामाजिक उत्थान कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित होते थे। सावरकर समाज में प्रचलित जाति-भेद तथा छुआछूत के घोर विरोधी थे। उन्होंने मुम्बई के 'पतिपावन मन्दिर' को सभी के लिए खुलवा दिया था, हिन्दू धर्म की प्रत्येक जाति के लोग इस मंदिर में प्रवेश के अधिकारी थे। सावरकर ने दलितों एवं शोषितों के लिए आवाज उठाई, इन्होंने कहा था कि हिन्दू समाज सात बेड़ियों में जकड़ा हुआ है-

1. स्पर्श बंदी - अस्पृश्यता, निम्न जातियों का स्पर्श तक निषेध
2. रोटीबंदी - निम्न जातियों के साथ खानपान निषेध
3. बेटीबंदी - खास जातियों के संग विवाह सम्बन्ध निषेध
4. व्यवसाय बंदी- कुछ निश्चित व्यवसाय निषेध
5. सिंधुबंदी - सागरपार यात्रा, व्यवसाय निषेध
6. वेदोक्त बंदी - वेद के कर्मकाण्डों का एक वर्ग को निषेध
7. शुद्धिबंदी - किसी को वापस हिन्दूकरण पर निषेध

सावरकर पहले भारतीय राजनीतिक कैदी थे जिसने एक अछूत को मन्दिर का पुजारी बनाया था। 1924 से 1937 का समय सावरकर ने समाज सुधार को समर्पित कर दिया था।

सावरकर और राष्ट्रभाषा हिन्दी

हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए सावरकर सन् 1906 में ही प्रयत्नशील थे। लन्दन स्थित भारत भवन (इंडिया हाउस) में संस्था 'अभिनव भारत' के कार्यकर्ता रात्रि को सोने के पहले स्वतंत्रता के चार सूत्रीय संकल्पनों को दोहराते थे। उसमें चौथा सूत्र था 'हिन्दी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित कराना। अंडमान की सेल्यूलर जेल में रहते हुए उन्होंने बंदियों को शिक्षित करने का काम तो किया ही, साथ ही साथ वहां हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु काफी प्रयास किया। 1911 में कारवास में राजबंदियों को कुछ रियायतें देना शुरू हुई, तो सावरकर जी ने उसका लाभ राजबंदियों को राष्ट्रभाषा पढ़ाने में लिया। वे सभी राजबंदियों को हिन्दी का शिक्षण लेने के लिए आग्रह करने लगे। हालांकि दक्षिण भारत के बंदियों ने इसका विरोध किया क्यों वे उर्दू और हिन्दी को एक ही समझते थे। इसी तरह बंगाली और मराठी भाषा भी हिन्दी के बारे में ज्यादा जानकारी व होने के कारण कहते थे कि इसमें व्याकरण और साहित्य नहीं के बराबर है। तब सावरकर ने इन सभी आक्षेपों के जवाब देते हुए हिन्दी सात्य, व्याकरण, प्रौढ़ता, भविष्य और क्षमता को निर्देशित करते हुए हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के सर्वथा योग्य सिद्ध कर दिया। उन्होंने हिन्दी की कई पुस्तकें जेल में मंगवा ली और राजबंदियों की कक्षाएं शुरू कर दीं। उनका यह भी आग्रह था कि हिन्दी के साथ बंगला, मराठी और गुरुमुखी भी सीखी जाए। इस प्रयास के चलते अण्डान की भयावह कारावास में ज्ञान का दीप जला और वहीं हिन्दी पुस्तकों का ग्रन्थालय बन गया। कारावास में तब भाषा सीखने की जोड़ सी ली गई थी। कुछ माह बाद राजबंदियों का पत्र-व्यवहार हिन्दी भाषा में ही होने लगा। तब अंग्रेजों को पत्रों की जांच के लिए हिन्दीभाषी मुशी रखना पड़ा।

सावरकर और हिन्दू-मुस्लिम एकता

सावरकर को हिन्दुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सावरकर वास्तव में हिन्दुत्व के पैरोकार थे परन्तु हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल पैरोकार थे। सावरकर के 'हिन्दुत्व' ने कहीं भी हिन्दू-मुस्लिम एकता को चोट नहीं पहुंचाई। वे तो हिन्दू मुस्लिम एकता के पक्ष में हमेशा रहे, हाँ वे मुस्लिम तुष्टिकरण के अवश्य विरोधी थे। कुछ लोगों का यह केवल दुष्प्रचार ही है कि सावरकर हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्ष में नहीं थे और यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है नहीं तो सच तो यह है कि उस समय सावरकर की हिन्दुत्व की परिभाषा भी वास्तव में हिन्दू-मुस्लिम एकता का ही समर्थन करती थी। उनके लिहा से हिन्दू-बाहुल्य हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुस्लिम एक साथ अलग-अलग रह सकते हैं और यह भी सच ही है कि वे विभाजन के भी सख्त खिलाफ थे बल्कि चाहते थे कि मुस्लिम भारत में हिन्दुस्तानी मुस्लिम बतौर ही रहें ठीक वैसे ही जैसे कि ग्रीस (ग्रीक मुस्लिम) और पोलैण्ड (पोलिश मुस्लिम) के रूप में बतौर अल्पसंख्यक रह रहे थे। इतिहास और वरिष्ठ पत्रकार 'वैभव पुरंडरे' "सावरकर: द टू स्टोरी ऑफ़ द फ़ादर ऑफ़ हिन्दुत्व" में लिखते हैं- "सावरकर ने अंडमान के जेल में कालापानी की सजा पाए राजनैतिक कैदी बतौर जब पैर रखा था, तो वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर है, उनकी जुबान पर 1857 की क्रान्ति के मुस्लिम नायकों का ही नाम रहता था, चाहे वह अवध के शासक वाजिद अली शाह हों या फिर रोहिलखंड के विद्रोही खान बहादुर खान।" सावरकर ने केवल तुष्टिकरण की नीति का विरोध किया, वे कभी भी हिन्दू और मुस्लिम की एकता के विरोध में नहीं रहे।

सावरकर तथा उनके नाम पर संस्थाएं व साहित्य

- नादब्रह्म (चिंचवड-पुणे): रवींद्र-सावनी-वंदना घांगुर्डे द्वारा संचालित यह संगठन, रंगमंच पर सावरकर के साहित्य पर आधारित कई कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।
- वीर सावरकर फाउंडेशन (कलकत्ता)
- वीर सावरकर मित्र मंडल
- वीर सावरकर स्मृति केन्द्र (वडोदरा)
- समग्र सावरकर वाङ्मय प्रकाशन समिति
- सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान (मुम्बई)
- सावरकर रूग्ण सेवा मंडल (लातूर)
- स्वातंत्र्यवीर सावरकर गणेश मंडल
- स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडल (निगडी-पुणे जिला)
- स्वातंत्र्यवीर सावरकर साहित्य अभ्यास मंडल (डेबिवली-ठाणे जिला)
- स्वातंत्र्यवीर सावरकर साहित्य अभ्यास मंडल (मुंबई)-' यह संस्था सावरकर साहित्य सम्मेलन का आयोजन करती है।

इतिहास

- 1947वें स्वातंत्र्यसर
- भारतीय इतिहासातीत सहा सोनेरी पाने
- हिंदुपदपादशाही

कथा

- सावरकरांच्या गोष्टी भाग-1
- सावरकरांच्या गोष्टी भाग-2

उपन्यास

- कालेपाणी
- मोपल्यपांचे बंड अर्थात् मला काय तयापे

आत्मचरित्र

- माझी जन्मठेप
- शत्रूच्या शिबिरात
- अथांग (आत्मचरित्र पूर्वपठिका)

हिन्दुत्ववाद

- हिन्दुत्व
- हिन्दुराष्ट्र दर्शन
- हिन्दुत्वाचे पंचप्राण

लेखसंग्रह

- मॅझिनीच्या आत्मचरित्राची प्रस्तावना- अनुवादित
- गांधी गोधळ
- लंडनची बातमीपत्रे
- गरमागरम चिवडा
- तेजस्वी तारे
- जात्युच्छेदक निबंध
- विज्ञाननिष्ठ निबंध
- स्फुट लेख
- सावरकरांची राजकीय भाषणे
- सावरकरांची सामाजिक भाषणे

नाटक

- संगीत उःशाप
- संगीत संन्यस्त खड्ग
- संगीत उत्तरक्रिया
- बोधिसतव- (अपूर्ण)

कविता

महाकाव्य

- कमला
- गोमांतक
- विरहोच्छ्वास
- सप्तवर्षी

स्फुट काव्य

- सावरकरांच्या कविता

सावरकर व हिन्दुत्व

हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा "हिन्दुत्व" को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। सावरकर एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने भारत की एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए "हिन्दुत्व" शब्द का विकास किया। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यावहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। उन्होंने "हिन्दुत्व" शीर्षक से ही एक पुस्तक लिखी। "हिन्दुत्व" एक जीवन-पद्धति है, इस ब्रह्माण्ड की सबसे प्राचीन सनातनी परम्परा है, अपने आप में मानव-धर्म है। हिन्दुत्व एक सम्पूर्ण दर्शन है सावरकर ने हिन्दुत्व पर लगभग 18 किताबें लिखीं। उन्होंने हिन्दुत्व के विषय में लिखा है-

हम हिन्दू केवल एक जाति अथवा राष्ट्र ही नहीं हैं अपितु उपरोक्त तथ्यों ने हमारी संस्कृति को भी एकरूपता प्रदान की है, जिसकी अभिव्यक्ति और रक्षा संस्कृत करती आ रही है और संस्कृत ही हमारी जाति की वास्तविक जन-भाषा है। प्रत्येक हिन्दूजन ही इस संस्कृति का उत्तराधिकारी है, यही उसकी आध्यात्मिक जन्मदायिनी है, ठीक उसी भाँति जिस भाँति उसे अपना भौतिक शरीर अपनी जन्मभूमि और पूर्वजों के रक्त के फलस्वरूप प्राप्त होता है। वह प्रत्येक व्यक्ति हिन्दू है, जो आसिन्धु सिन्धुपर्यन्त इस समग्र देश को अपनी पितृभूमि के रूप में मान्यता देकर वन्दना करता है, जिसकी धमनियों में उस महान् जाति का रक्त प्रवाहित हो रहा है। जिसका मूल सर्वप्रथम सप्तसिन्धुओं में परिलक्षित होता है और जो विश्व में हिन्दू

नाम से सुविख्यात हैं जो भी व्यक्ति हिन्दू जाति को अपनी जाति तथा हिन्दुस्तान को अपनी पितृभूमि मानने के कारण उस हिन्दू संस्कृति को अपनी संस्कृति के रूप में मान्यता देता है जो संस्कृति समान इतिहास, समान परम्परा, समान साहित्य, समान शिल्पशास्त्र, समान धर्मशास्त्र, समान पर्व और उत्सवों के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं हर हिन्दू इन सभी बातों को अन्य हिन्दूजनों के साथ एक ही रूप और प्रकार से मान्यता देता है, ऐसी बात नहीं, अपितु इसका तात्पर्य यह है कि हिन्दू संस्कृति की इन बातों ने प्रत्येक हिन्दू बन्धु को अपने अन्य हिन्दू बन्धु-बान्धवों के साथ समानता का अनुभव कराया है, जिस प्रकार कौं अरब अथवा अंग्रेज भी नहीं कर पाता।

एक अन्य स्थान पर सावरकर लिखते हैं- “हिन्दू जाति के उत्सवों व पर्वों में भी समानता हैं हमारे विधि व संस्कार एक हैं। दीपावली के दिन चाहे कोई सिख हो या जैन, ब्राह्मण हो अथि पंचम, सभी तो हर्ष से झूठ उठते हैं और प्रसन्नता की यह पुनीत गंगा केवल हिन्दुतान में निवास करने वाले हिन्दुजनों के हृदयों में ही हिलोरे नहीं लेती अपितु उस बृहत् हिन्दुस्तान में इसी भाँति प्रवाहित हो उठती है जो विश्व के सभी देशों में अपने पग पसार रहा है। आपको तराई के वन प्रान्तरों में कोई पर्णकुटी भी ऐसी दिखाई न देगी जिसमें दीपोत्सव की इस पुनीत बेला में दीपदान न हो रहा हो, इन उत्सवों पर हर हिन्दु हृदय गा उठता है- “सकल हिन्दू बन्धु-बन्धु, यहाँ कहाँ भेद बिन्दु।”

लोकमान्य तिलक ने हिन्दु धर्म की निम्न व्याख्या की थी-

*“प्रामाण्य बुद्धिर्वेदेषु साधनानामनेकता।।
उपास्यानामनियम एतद्धर्मस्य लक्षणम्।।”*

निष्कर्ष

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वीर सावरकर निस्संदेह क्रान्ति के मसीहा थे, वह सावरकर ही थे जिसने सर्वप्रथम “पूर्ण स्वतन्त्रता” की मांग की थी। सावरकर ने ही ‘स्वदेशी’ का नारा दिया और सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई। सावरकर ने ही ब्रिटिश साम्राज्य के केन्द्र लन्दन में उसके विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलन को संगठित किया। सावरकर ही भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपने क्रान्तिकारी विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। सन् 1857 की क्रान्ति को भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम घोषित कर सावरकर ने ही लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिख डाला और शायर वीर सावरकर ही दुनिया के एकमात्र ऐसे लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही अंग्रेज सरकार ने प्रतिबन्धित कर दिया था। वह भी सावरकर ही थे जिनका मामला हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। सावरकर ने ही एक अछूत को मन्दिर का पुजारी बना दिया था। वह भी सावरकर ही थे जिन पर स्वतन्त्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में निर्दोष साबित होने पर उनसे माफी माँगी और वह भी सावरकर ही थे जिन्होंने हिन्दुत्व की विशिष्ट व्याख्या की। उन्होंने अपने ग्रन्थ हिन्दुत्व में लिखा है- “कोई भी व्यक्ति बगैर वेद में विश्वास किये भी सच्चा हिन्दु हो सकता है। उनके अनुसार केवल जातीय सम्बन्ध या पहचान हिन्दुत्व को परिभाषित कर सकता बल्कि किसी भी राष्ट्र की पहचान के तीन आधार होते हैं- भौगोलिक एकता, जातीय गुण और साझा संस्कृति।” वह भी सावरकर ही थे जिन्होंने हिन्दु-मुस्लिम एकता का प्रबल पक्ष लिया लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोध किया। गांधी जी की अतिरेकी नीतियों की आलोचना भी सावरकर ने ही की और यह भी सत्य ही है कि विचारों में मतभेद होने के बावजूद सावरकर को ‘वीर’ कहने और मानने वालों में गांधी जी भी थे। वह भी सावरकर ही थे जिन्होंने जेल में ही पुस्तकालय की स्थापना करा दी थी और अशिक्षित कैदियों को शिक्षा देने का काम शुरू किया था। सावरकर सशस्त्र-क्रान्ति के नायक थे, एक असाधारण योद्धा, महान साहित्यकार, विद्वान, राजनीतिज्ञ एवं युगदृष्टा थे। सावरकर का पूरा जीवन बे-लाग था उन्होंने जो कहा तथा जो किया निर्द्वन्द्व भाव से किया। सावरकर के विषय में जो दुष्प्रचार किया जाता है वह एकदम निराधार हैं वीर सावरकर को, उस चिरंतन ज्योतिपुंज को उनके त्याग, बलिदान व लेखन के लिए हमेशा याद किया जायेगा तथा उनके हिन्दुत्व व राष्ट्रवाद के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

सन्दर्भ सूची

1. 1857 का भावन स्वातंत्र्य समर
2. हिन्दु: विनायक दामोदर सावरकर
- 3- http://hi.wikipedia.org/wiki/fouk;d_nkeksnj_lkoj dj
4. युग पुरुष-वीर सावरकर

*** **